

ANDIJON VILOYATIDA MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Akbarova Nigora A'zamxonovna

Farg'ona davlat texnika universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15847883>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon viloyatidagi musiqa va san'at maktablarining tashkil topishi, dastlabki faoliyati, o'qitish yo'nalishlari tavsifi, o'quvchilarni qamrab olish ko'lamini, shuningdek, musiqa va san'at maktablarida kadrlar masalasi haqidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, san'at, musiqa maktablari, fortepiano, skripka, violonchel, damli orkestr, xalq cholg'ulari, musiqa ta'limi, iste'dod, kadrlar tanqisligi, malaka oshirish.

Аннотация. В статье рассматривается создание музыкальных и художественных школ в Андижанской области, их первоначальная деятельность, дается характеристика направлений обучения, объемы приема учащихся, а также информация о кадровых вопросах в музыкальных и художественных школах.

Ключевые слова: музыка, искусство, музыкальные школы, фортепиано, скрипка, виолончель, камерный оркестр, народные инструменты, музыкальное образование, талант, кадровый голод, повышение квалификации.

Annotation. This article covers the establishment of music and art schools in Andijan region, their initial activities, a description of their areas of study, the scope of student enrollment, as well as information on staffing issues in music and art schools.

Keywords: music, art, music schools, piano, violin, cello, chamber orchestra, folk instruments, music education, talent, staff shortage, professional development.

O'zbekistonning jahondagi eng taraqqiy etgan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi, dunyodagi iqtisodiy va siyosiy mavqeini yanada mustahkamlash uchun yetuk kadrlarni tarbiyalash ta'lim tizimining asosiy vazifasi ekanligi bugun barchamizga ma'lum. Bundan tashqari davlatning jahon reytinglaridagi o'rnini yanada ko'tarish, nufuzini oshirish dunyo "san'at maydonlari"ni zabt etish orqali ham amalga oshiriladi. Bu borada o'zbek musiqa san'atini yanada rivojlantirish uchun hissa qo'shadigan iste'dod egalarini kashf etish, ularni to'g'ri yo'naltirib yuzaga chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Iste'dodli san'atkorlarni yetishtirib berish, ularga dastlabki musiqiy bilimlarni berish esa musiqa maktablarining asosiy vazifasi va xizmatidir. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilyptgan tub islohotlarning salmoqli qismi aynan mana sohaga qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-fevraldagi "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4956-sonli Farmon, 2017-yil 17-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi madaniyat vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-2778-sonli Qarori, 2017-yil 31-mayda "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3022-sonli Qarori, 2019-yil 14-mayda qabul qilingan "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4320-sonli Qarorlari so'zimizning yaqqol isbotidir [1].

Avvalo yurtimizda musiqa ilmi shakllanishi tarixiga oid ayrim mulohazlarni keltirib o'tishni joiz deb bildik. Arxeologik tadqiqotlar, tarixiy izlanishlar o'zbek musiqa ilmining ilk namunalari "Avesto"da aks etganini ko'rsatadi. O'rta Osiyoda musiqa madaniyatining

rivojlanishining muhim qirrasini harbiy qo'shin, muntazam armiya faoliyati bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Tarixdan ma'lumki, eramizdan oldingi VII asrdayoq ajdodlarimiz o'zlarining aniq qoida-qonunlariga bo'ysungan, tuzulma sifatidagi muntazam armiyaga ega bo'lgan. Turli xil turdagi qo'shinlardan tuzilgan armiya tarkibida harbiy musiqachilar ham alohida o'rin egallagan. Plutarx parfiyaliklar armiyasida qozonsimon urma zarbli asboblardan keng foydalanilgani to'g'risida hikoya qiladi [6; 11]. Ilk o'rta asrlarda sharqda musiqa kasbiy yo'nalish sifatida rivojlana boshladi. Kasbiy musiqashunoslarning dastlabki vakili esa Borbad Marvaziydir [5; 9]. Yurtimiz hududida musiqaning fan sifatida rivojlanishida buyuk mutafakkirlarimiz Xorazmiy, Ibn Sino, Farobiy, Marog'iy, Jomiy, Navoiylarning o'rni katta bo'ldi. Xonliklar davrida esa musiqa ilmining rivojiga Najmiddin Kavkabiy, Darvesh Ali Changiy, Komil Xorazmiy, Xudoyberdi ustoz kabi ustozlar ulkan hissa qo'shdi.

Turkiston o'lkasi Rossiya imperiyasi mustamlakasiga aylantirilgach, rus va Yevropa san'atini targ'ib qilish maqsadida yevropacha musiqa muassasalari ochila boshladi. G'arb musiqasevarlari tomonidan o'lkaning ayrim markaziy shaharlarida musiqiy to'garak tashkil etila boshladi. O'lkada sovet hokimiyati o'rnatilgach milliy ziyolilarning tashabbusi bilan musiqa ta'limini keng yoyish va o'zbek musiqa madaniyatini yuksaltirish uchun xizmat qiladigan kadrlar tayyorlash maqsadida ilk musiqa maktablari tashkil etila boshlandi. Mazkur maktablar milliy musiqani ilmiy o'rganuvchi ta'lim maskanlari sifatida vujudga keldi.

Biroq sovet hokimiyatining dastlabki davrlaridan yangi Yevropacha janrlar va ohanglar bilan boyitish hisobiga bo'lsada Markaziy Osiyo musiqasini xalqqa o'rgatish, musiqiy ta'lim deb atalgan ta'lim turini joriy etish borasida salmoqli ishlar qilindi. Musiqa maktablarini ochish ana shunday dadil qadamlardan biri edi. Farg'ona vodiysida musiqa maktablarining tashkil topishi jarayoni alohida tarixga ega. Farg'ona Xalq konservatoriyasi 1918-yil ochilib, unda Chernikovskiy, Frey, Keyzer, Raxalskiy, O.F.Melnikova kabi o'qituvchilar dars berdi. Ular orasida harbiy asirlar ham bor edi [7; 84]. Pianinochi va dirijyor Keyzer, skripkachi Frey, violonchelist Katana shular jumlasidandir. 1920-yilga kelib Farg'ona Xalq konservatoriyasi yopiladi va ko'pgina iqtidorli musiqachilar boshqa joyga ketdi. 1920-1921-yillarda O'zbekistonda Kattaqo'rg'on, Samarqand, Namangan, Toshkent, Andijon, Skobelev (Farg'ona) shaharlarida musiqa maktablari faoliyat ko'rsatdi. Musiqa maktablarida musiqa o'qituvchilari va erkin musiqachilik bo'yicha kadrlar tayyorlandi. O'zbekistonda 1925-yilda musiqa ta'limi o'quv muassasalarida 451 nafar o'quvchi ta'lim olib, ularga 65 nafar o'qituvchi ta'lim-tarbiya berdi. Tashkil etilgan musiqa bilim yurtlari asosan Toshkent, Xorazm, Samarqand va Buxoro viloyatlariga to'g'ri keldi [7; 84].

XX asrning 30-yillarga kelib eng dolzarb muammo hisoblangan musiqiy ta'limdagi kadrlar tanqisligini bartaraf etish maqsadida Farg'ona vodiysi viloyatlarida ham musiqa maktablari ochila boshlandi. Xususan, Andijon viloyatida birinchi musiqa maktabi 1939-yilda tashkil topgan bo'lib, 1-musiqa maktabi to'g'risidagi ma'lumotlar viloyat davlat arxivida 1946-yilgi hujjatlarda uchrashni boshlagan. Arxiv materiallarini guvohlik berishicha Andijon shahri K.Marks ko'chasi 41-uyda joylashgan maktabda ushbu yilda 150 nafar tahsil oluvchi bo'lib, yangi qabul 25 nafarni tashkil qilgan [3; 1,8]. Shu davrda pedagoglar soni 5 nafarni tashkil etgan [3; 23]. Musiqa maktablarining ilk bitiruvchilari haqidagi ma'lumotlar esa 1947-yilgi yig'ma jildlarda uchraydi. 1947-yili 40 nafar o'quvchi qabul qilingan, bitiruvchilar esa 5 nafarni tashkil etgan, jami 145 nafar o'quvchi hujjatlarda qayd etilsada, aslida 139 nafar o'qigan. Pedagoglar 16 nafar bo'lib, ulardan 10 nafarini ayollar tashkil etgan [3; 36]. Viloyatda keying davrlarda

musiqa va san'at maktablari qurish shiddat bilan amalg'a oshirilgan bo'lsada, maktablarni malakali kadrlar bilan ta'minlash har bir davrda asosiy muammo bo'lib qoldi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida ham kadrlar muammosi dolzarbligini yo'otmadi. Musiqa maktablarida oliy ma'lumotli mutaxassislar yetishmas, borlarining ham moddiy ta'minlanganlik darajasi o'ta pastligi uchun o'z sohasida mehnat qilishdan manfaatdor emas edi. Malaka oshirish sikli esa o'n sakkiz yilni tashkil qilardi. O'tish davrining iqtisodiy qiyinchiliklari ta'lim sohasiga ham sezilarli darajada ta'sir etganligi arxiv ma'lumotlarida aks etgan bo'lib, Andijon viloyati davlat arxivi fondlarida saqlanayotgan hisobotlarga ko'ra 1994-1995-yillarda viloyat o'qituvchilariga oylik maosh to'lash imkoni bo'lmagan [5; 35]. Bunday omillar esa ta'lim tizimida kadrlar beqarorligini keltirib chiqarib, ehtiyojni yanada oshirgan edi. Musiqiy ta'limdagi kadrlar yetishmasligi faqat musiqa maktablarining o'zigagina xos bo'lmay, bu muammo butun musiqiy ta'lim sohasida ko'zga yaqqol tashlandi. 1995-1996-yillarda Respublika umumta'lim maktablarida musiqa o'qituvchilarining 40-60%igina oliy ma'lumotli edi [8; 73].

Andijon viloyati bolalar musiqa maktablarida 1992-1993-o'quv yilida 431 nafar pedagog faoliyat yuritgan bo'lib, ulardan 388 nafari asosiy shtatdagilarni tashkil qilgan. Oliy ma'lumotli pedagoglar soni esa 117 nafar edi. Lekin oliy ma'lumotli pedagoglar asosan shahar musiqa maktablarida bo'lib, qishloqlarda oliy ma'lumotli kadrlar 4 nafarni tashkil etdi xolos. Bolalar san'at maktablarida esa 73 nafar pedagogdan 41 nafari oliy ma'lumotli edi. Jami pedagoglar viloyatda 518 nafarni, oliy ma'lumotlilar 158 nafarni tashkil etgan. Viloyat bo'yicha 73 nafar oliy ma'lumotli, 124 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli kadrlarga ehtiyoj bo'lgan [2]. Viloyatda mavjud bo'lgan musiqiy ta'limdagi kadrlar tanqisligini bartaraf etish maqsadida yillar davomida bosqichma bosqich islohotlar amalga oshirildi.

2017-yildan so'ng Respublikada amalga oshirilgan islohotlar natijasida Andijon viloyati musiqa maktablaridagi kadrlar tarkibi sifat va son jihatidan boyitildi. Viloyat bo'yicha jami 1227 nafar pedagogdan 358 nafari (29%) oliy, 869 nafari o'rta-maxsus ma'lumotli mutaxassislarni tashkil qildi. Bugungi kunda 332 nafar o'rta-maxsus ma'lumotli mutaxassislar oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirmoqda. Oliy ma'lumotli pedagoglardan 6%ini oliy, 10%ini birinchi, 27%ini ikkinchi malaka toifalilar tashkil etgan bo'lsa, 57% mutaxassislar shu kunga qadar malaka toifasiga ega emas. Viloyat miqyosida eng ko'p oliy ma'lumotli mutaxassislar Asaka tumanidagi 22-BMSMda mavjud bo'lib, bu yerdagi jami 49 nafar pedagog va konsertmeyslrlardan 23 nafari, ya'ni 47%ini oliy ma'lumotli mutaxassislar tashkil etmoqda. Keyingi o'rinda jami 49 nafar o'qituvchidan 23 nafarini (43%) oliy ma'lumotli kadrlar tashkil etgan Andijon shahar 2-BMSM turgan bo'lsa, uchtalikning uchinchi o'rinini 50 nafar pedagogdan 18 nafarini (36%) oliy ma'lumotlilar tashkil etuvchi Paxtaobod tumani 7-BMSM egallab turibdi. Oliy ma'lumotli kadrlar salmog'i bo'yicha viloyatda quyi o'rinlarni Marhamat tumanidagi 26-BMSM (13%), Xonobod tumani 8-BMSM 19%, Shaxrixon tumani 10-BMSM (20%) egallab turibdi [4]. Viloyat musiqa maktablari orasida eng nufuzlisi hisoblangan Andijon shahar 3-BMSMda amalga oshirilgan islohotlar natijasi o'laroq joriy yil boshida jami 45 nafar pedagogdan 18 nafarini oliy ma'lumotlilar, 17 nafarini to'liqsiz oliy, 10 nafarini o'rta-maxsus ma'lumotli kadrlar tashkil qildi. Malaka toifa olish tizimidagi o'zgarishlarning yakuni sifatida oliy malaka toifali mutaxassislar 2 nafarni, birinchi malaka toifali o'qituvchilar 2 nafarni, ikkinchi malaka toifalilar 3 nafarni tashkil qildi. 38 nafar mutaxassisning malaka toifasiga ega emasligi bu tizimda hali muammolar yetarli darajada ekanligidan dalolat beradi.

Qisqa qilib aytganda mustaqillik yillarida, ayniqsa, so'nggi yillarda amalga oshirilgan ishlar natijasida respublikada bo'lganidek Andijon viloyati musiqa maktablaridagi kadrlar tarkibi son va sifat jihatidan sezilarli darajada boyidi. Musiqa va san'at maktablari faoliyat doirasi kengayib, jamiyat hayotidagi faol bo'g'inga aylanib bormoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A'zamkhonovna, A. N. (2025). FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF MUSIC SCHOOLS IN THE FERGANA VALLEY. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 3(3), 28-30.
2. O'zbekiston Milliy arxivi. M7-fond, 2-ro'yxat, 21-yig'ma jild, 2/31-varaq
3. Andijon viloyat davlat arxivi. Fond-421, ro'yxat-1, yig'ma jild-26.
4. Andijon viloyat madaniyat boshqarmasi hisoboti, 2024-yil.
5. Ирзаев Б. Ўзбек мусиқа маданияти тарихи саҳифаларидан. – Тошкент: Академнашр, 2017.
6. Madraimov B.X. O'zbek musiqa tarixi. – Toshkent. 2018.
7. Муртозова С.Б. XIX аср охири –XX асрнинг 80 йилларида Ўзбекистон мусиқа маданиятидаги трансформация жараёнлар – Тошкент. Voris-nashriyot, 2019
8. Akbarova, N. A. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONDA MUSIQA MADANIYATI VA MUSIQIY TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR MAZMUNI. *Наука и инновация*, 3(22), 54-58.
9. A'zamkhonovna, A. N. (2025). NAMANGAN VILOYATIDA MUSIQA MAKTABLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 4(37), 45-51.
10. A'zamkhonovna, A. N. (2025). BEGINNING OF CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION WORK AT MUSIC SCHOOLS IN ANDIJAN, NAMANGAN AND FERGANA REGIONS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(6), 1776-1779.